

СУДЬБА ПИСАТЕЛЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

THE FATE OF THE WRITER AS THE REFLECTION OF THE ERA

СИЛИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА,

*кандидат филологических наук, доцент,**Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования
"Российский новый университет".*

SILINA LYDMILA ALEKSEEVNA,

*Ph. D. in Philology, Associate Professor,**Yelets branch of the Autonomous non-profit organization of Higher Education
"Russian New University".*

В статье рассматривается мировоззренческая позиция И.А. Бунина, факты биографии, получившие отражение в творчестве писателя. Осуществляется анализ социально-культурной роли и значения личности художника в современной ему действительности. Выявляются элементы социокультурных реалий в художественной модели действительности, созданной писателем. В результате проведенного анализа сделан вывод, что события общественной жизни и факты биографии послужили писателю импульсом к творчеству. Результаты исследования способствуют более глубокому пониманию бунинского творчества.

The article examines the ideological position of I.A. Bunin, the facts of biography reflected in the writer's work. The analysis of the socio-cultural role and significance of the artist's personality in contemporary reality is carried out. The elements of socio-cultural realities in the artistic model of reality created by the writer are revealed. As a result of the analysis, it was concluded that the events of public life and the facts of biography served as an impulse to creativity for the writer. The results of the study contribute to a deeper understanding of Bunin's work.

Ключевые слова: *писатель, творчество, биография, мировоззрение, эпоха, социокультурный контекст.*

Key words: *writer, creativity, biography, worldview, era, sociocultural context.*

Писатель, как творец вторичной реальности и создатель художественной картины мира, занимает особое место в историко-культурном процессе своего времени. Мощь литературного дара Ивана Бунина, глубина философских обобщений в осмыслении субстанциальных конфликтов, постановка и решение духовно-нравственных проблем, деятельное участие в общественной жизни делают его художественно-публицистическое наследие фактом культуры. Образно переосмысливая реалии действительности, он воссоздавал обобщенный образ России, черты национального характера, передавал дух эпохи.

Уже с первых шагов в литературе писатель активно участвовал в культурной жизни столиц. В Петербурге он сотрудничал с издательствами и газетами, там выходили его первые произведения. Влился Иван Бунин и в литературную жизнь Москвы. Знакомство с Н.Д. Телешовым, основателем кружка «Среды» имело судьбоносное для молодого литератора значение. Знаменитые литературные чтения посещали Чехов, Горький, Вересаев, Куприн, Ан-

дреев, Шаляпин, Рахманинов, Васнецов, Левитан. Со многими из них у него завязались дружеские связи. Н.Д. Телешов в своих воспоминаниях так писал о Бунине: «Высокий, стройный, с тонким умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отграничил до высокой степени. Литературные круги и группы, с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами рос и креп, и, когда он был избран в почетные академики, никто не удивился, даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком юным академиком», но и только» [1, с. 40-41].

Столичная культурная среда, вхождение в мир большой литературы способствовали развитию таланта и эстетических взглядов писателя, однако в Бунине жила укорененность в глубинную народную «русскость». Национальная специфика, проявляющаяся на уровне поэтики бунинских текстов, системы персонажей, образного строя, стала ключевой для понимания мировоззрения и художественной системы писателя.

В январе 1897 года в петербургском издательстве О.Н. Поповой вышел первый прозаический сборник «На край света», в него вошли рассказы, объединенные крестьянской темой. Сборник отличался острой общественной проблематикой и глубоким знанием народной жизни. Бунинское творчество той поры отражало события и процессы, имевшие место в общественной жизни России первых десятилетий XX века («Деревня» (1910), «Суходол», «Захар Воробьёв» (1912), «Худая трава» (1913), сборники «Иоанн Рыдалец» (1913), «Чаша жизни» (1914). Литературовед А.А. Нинов называет «Деревню» «художественным обобщением большого национального масштаба» и подчеркивает мысль о глубине и социальной значимости литературной деятельности Ивана Бунина: «... Вся совокупность литературно-общественных и биографических обстоятельств побуждала Бунина к новой исторической постановке вопроса о деревне и шире — о России» [2, с. 31-32].

Начало XX века – период признания писательского и поэтического дара И.А. Бунина. В 1903 году Российской академией наук ему была присуждена Пушкинская премия за перевод поэмы Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» и поэтический сборник «Листопад». Осенью 1909 года писатель получил вторую Пушкинскую премию и был избран почетным академиком. В 1912 году Россия отмечала 25-летний юбилей его литературной деятельности. А.М. Горький высоко оценил заслуги писателя перед русской художественной культурой: «Двадцатипятилетняя работа ваша, полная ревностной любви к родному языку — красота его всегда так тонко чувствуется вами — эта еще не оцененная работа дает нам радостное право сказать, что вы являетесь достойным преемником тех поэтов, которые породили русскую литературу с европейской, сделали ее одним из самых замечательных явлений XIX века» [3, с.41]. К.С. Станиславский преподнес юбиляру символический подарок – золотой жетон с изображением чайки. Образ птицы, широко расправившей крылья и парящей в полете, олицетворяет истинное служение творчеству. Так высоко оценил великий драматург талант и преданность Ивана Бунина искусству слова. Тремя годами позже, в 1915 году в петербургском издательстве А.Ф. Маркса вышло полное собрание сочинений в шести томах. Это стало еще одним подтверждением признания писателя в русской литературе. Издание было выпущено значительным тиражом – 200 000 экземпляров и охватывало разные периоды творчества, включая в себя поэзию, прозу, переводы.

На рубеже эпох И.А. Бунин осознавал неизбежность перемен, их фатальную катастрофичность для страны. Социально-философский аспект его творчества, связанный с поиском идеала в народной среде, поставил писателя в один ряд с Достоевским, Толстым, Лесковым, вектор творчества которых – осмысление духовно-нравственных основ русской жизни, антинормичности «русской души», роли народа. Однако в изображении драматических поворотов

русской истории Иван Бунин более близок своему современнику М. Булгакову. Трагизм русской усобицы, вина интеллигенции перед народом становятся центральными темами авторских размышлений в булгаковском романе «Белая гвардия». Писатель занимает позицию над схваткой, пытаясь в ёмких символических образах показать правду столкнувшихся в кровавой схватке сторон - интеллигенции и народа. Мотивы вины, безумия и расплаты - сквозные в романе. Эти же реалии, – революция и последовавшая за ней гражданская война, - стали окаянными для последнего классика русской литературы Ивана Бунина.

Пережив ужасы революционных событий в Москве, Бунины уезжают в Одессу, где с 1918 по 1920 гг. живут в доме художника Е.О. Буковецкого. Здесь выходит его последняя книга, изданная в России – «Весенний вечер» (1918). Впервые одноимённый рассказ увидел свет в 1915 году в «Книгоиздательстве писателей в Москве» в коллективном сборнике «Слово». Размышляя о национальном характере, Иван Бунин говорил: «Из нас, как из дерева, — и дубина, и икона». С одной стороны, он восхищался чистотой нравственного чувства народа, осознавал неразрывную связь с ним, но с другой – изображал глубину его нравственного распада. После выхода повести «Деревня» писателя много критиковали. Истинное отношение Бунина к изображенному в произведении понял М. Горький, увидев в ней монументальное историческое полотно жизни русского крестьянства, а голос автора – как «заглушённый стон о родной земле», «мучительный страх за неё» [3, с. 49]. Своим оппонентам Бунин отвечал, что Россия для него – икона. «Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, из-за чего бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу» [4, с. 101]. Именно эта трагическая коллизия русского национального характера, воссозданная когда-то в «Деревне», нашла отражение и в рассказе «Весенний вечер», в котором до боли проникновенно передана великая «смута» русской души.

Человеческая и писательская судьба И.А. Бунина неразрывно переплетены с судьбой России. Он, как и тысячи соотечественников, оказался изгнанником. Это не было побегом, скорее исходом. Родину покинул состоявшийся писатель, признанный поэт.

В эмиграции Бунин занимался общественной деятельностью, выступал с лекциями о русской литературе, писал литературно-критические и публицистические статьи о политических событиях в России. Его речь «Миссия русской эмиграции», произнесённая 16 февраля 1924 года в Париже на литературном вечере, в эмигрантских кругах была воспринята неоднозначно. Важно другое - она много значила для самого изгнанника, так как декларировала миссию писателя в новых условиях жизни – сохранение традиций русской классической литературы и непримиримую борьбу с разрушителями его России. «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы [5].

В этот сложный период были созданы произведения, принесшие их автору мировое признание. Живое народное слово, детали крестьянского быта и уклада жизни создали особое смысловое поле, центром которого была глубинная Россия, где он родился и впервые осознал себя ее частью. Лучшие произведения обращены к Родине. Будучи на чужбине, он мысленно возвращался в родные места – в эти бескрайние поля под сводом небе; леса, темные и прохладные в звенящий от жары полдень; слышит многоголосье птиц и жужжание шмелей, запах разнотравья и антоновских яблок. Россия былинная, сказочная, взлелеянная в душе писателя мамой Людмилой Александровной, оказалась поруганной.

Сопричастность русскому миру он ощущал до конца своих дней и подтверждением тому является его творчество в эмиграции. Вобрав в себя темы предшествующего творчества,

оно раскрыло новые грани художественного дара писателя – глубокий психологизм в осмыслении философских проблем бытия и осознание неразрывной связи с Россией и её народом: «Косцы» (1921), «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», (1925), «Божье древо», «Подснежник» (1927). Отдельными изданиями вышли «Роза Иерихона» (1924), «Митина любовь» (1925), «Грамматика любви. Избранные рассказы» (1929), «Тень Птицы» (1931). Яркая национальная выраженность, народная образность, глубокий психологизм и лиризм проявились и в форме, и в содержании его произведений, определяя своеобразие творчества.

В 1931 году И.А. Бунину первому из русских писателей за роман «Жизнь Арсеньева» была присуждена Нобелевская премия по литературе «за правдивый артистичный талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер». Так сложилось, что именно Иван Бунин стал признанным символом литературы русского зарубежья.

События общественной жизни и факты биографии послужили писателю импульсом к творчеству. Бунин всегда был созвучен эпохе, а она художественно преломляясь в творческом сознании мастера, находила отражение на страницах его книг. «Русский мир», проблемы русского национального характера, начиная с ранних произведений, неизменно находились в центре писательского внимания. Бунинское творчество отразило слом социально-культурной парадигмы русского общества, внутренний надлом личности и потерю духовности, судьбу целого народа и отдельного человека в переломные моменты истории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Телешов Н.Д. Записки писателя. М.: Московский рабочий, 1958. 403 с.
2. Нинов А.А. Иван Бунин // Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 2. М.: Наука, 1973. С. 7-65.
3. Нинов А. М. Горький и Ив. Бунин (история отношений, проблемы творчества). Л.: Советский писатель, 1984. 559 с.
4. Бунин И. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. 417 с.
5. Бунин И.А. Миссия русской эмиграции. URL: <http://bunin-lit.ru/bunin/bio/missiya-emigracii.htm> (дата обращения 24.07.2024).

© Силина Л.А., 2024.